

Yerel Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi

Prof. Dr. Selçuk İPEK¹

Arş. Gör. Yakup TAŞDEMİR²

Özalp KILIÇ³

ÖZET:

Küreselleşme sürecinde yaşanan sosyo-ekonomik değişimlerin etkisiyle birlikte sermayeye dayalı merkezîyetçi kalkınma anlayışı yerini insan odaklı yerel kalkınma anlayışına bırakmıştır. Yerel kalkınma anlayışı, bölgede mevcut olan ekonomik, fiziki, kültürel ve beşeri kaynakların kullanılması suretiyle yerel düzeyde sunulan fırsatların, yerel aktörlerin de katkısıyla azami düzeye çıkartılması olarak tanımlanmaktadır. Yerel kalkınma anlayışının önem kazanmasıyla birlikte sivil toplum kuruluşları, küreselleşen dünyada hem yerel düzeyde hem de uluslararası alanda politika oluşturan ve toplumu yönlendiren aktörler olarak ön plana çıkmıştır. Sivil toplum kuruluşları, özellikle son yıllarda toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında kamusal otoritenin yetersiz kaldığı eğitim, kültür, sağlık, çevre, turizm, istihdam, sosyal hizmetler ve hatta kentsel dönüşüm gibi yerel kalkınma açısından öneme sahip pek çok alanda oldukça önemli görevler üstlenmektedirler. Bu kuruluşlar yerel paydaşların da katılımıyla birlikte yerel kalkınma politikaları oluşturabilir, etkili ve verimli faaliyetler neticesinde eğitim seviyesini yükseltebilir, kentsel yoksullukla kalıcı bir şekilde mücadele edebilir, çeşitli kuruluşlarla gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde yeni istihdam olanakları yaratabilir ve turizm, sanayi ve ticaret gibi temel sektörlerin gelişmesine katkı sağlayabilirler. Çalışmanın temel amacı, yerel kalkınma sürecinin temel aktörlerinden biri olarak nitelendirilen sivil toplum kuruluşlarının bu sürece yapmış oldukları doğrudan veya dolaylı katkıları teorik çerçevede ortaya koymaktır.

Anahtar sözcükler: yerel kalkınma, sivil toplum, sivil toplum kuruluşları

JEL Kodu: L31, R11

¹ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, selcukipek@comu.edu.tr

² Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, yakuptasdemir@comu.edu.tr

³ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ozalpkilic@gmail.com

Importance of Civil Society Organizations in Local Development

Prof. Selçuk İPEK¹

Res. Asst. Yakup TAŞDEMİR²

Özalp KILIÇ³

ABSTRACT:

With the effect of socio-economic changes experienced in the globalization process, the centralized development approach based on capital has been replaced by the human oriented local development approach. The concept of local development is defined as maximizing the opportunities offered at the local level by using the economic, physical, cultural and human resources available in the region with the contribution of local actors. With the increase regarding the understanding of local development, non-governmental organizations have come to the forefront as policy-making actors at both local and international level in the globalizing world. Non-governmental organizations have been playing important roles in many areas of local development such as education, culture, health, environment, tourism, employment, social services, and even urban transformation, where public authority has failed to meet social needs in recent years. Together with the participation of local stakeholders, these organizations can create local development policies, increase the level of education as a result of effective and productive activities, permanently fight against urban poverty, create new employment opportunities within the framework of cooperation with various organizations and contribute to the development of basic sectors such as tourism, industry and trade. The main purpose of the study is to reveal the direct or indirect contributions of non-governmental organizations, which are considered as one of the main actors of the local development process, in a theoretical framework.

Keywords: local development, civil society, non-governmental organizations

JEL Code: L31, R11

¹ Çanakkale Onsekiz Mart University, selcukipek@comu.edu.tr

² Çanakkale Onsekiz Mart University, yakuptasdemir@comu.edu.tr

³ Çanakkale Onsekiz Mart University, ozalpkilic@gmail.com

GİRİŞ

Küreselleşme, ülkeler arasında ekonomik, kültürel ve siyasal sınırların etkisini kaybettiği, sosyal hayatın büyük bir bölümünün küresel aktörler tarafından şekillendiği, ulusal stratejilerin hızla geçerliliğini kaybettiği ve küresel ekonominin ortaya çıktığı dönüşüm süreci olarak ifade edilmektedir. Küreselleşme sürecinde meydana gelen yapısal değişimlerle birlikte sanayi toplumu yerini bilgi toplumuna bırakmıştır. Bu süreçte fabrika ve maddi üretim toplumun temel özelliği olma niteliğini kaybetmiş, bunun yerine sembolik unsurların ön plana çıktığı bilgi üretimi önem kazanmıştır. Benzer şekilde ulusal açıdan stratejik öneme sahip olan sermaye de yerini bilgiye bırakmış ve üretim faktörleri içerisinde hammadde ve işgücü önemini giderek kaybetmiştir (Arslan vd., 2007: 225).

Küreselleşme sürecinde kalkınma anlayışında da önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu süreçte yaşanan sosyo-ekonomik değişimlerin de etkisiyle birlikte sermayeye dayalı merkezîyetçi kalkınma anlayışı yerini insan odaklı yerel kalkınma anlayışına bırakmıştır. Yerel kalkınma anlayışının önem kazanmasıyla birlikte sivil toplum kuruluşları, küreselleşen dünyada hem yerel düzeyde hem de uluslararası alanda politika oluşturan ve toplumu yönlendiren aktörler olarak ön plana çıkmıştır. Bu süreçte sivil toplum kuruluşları, bireyleri kolay bir şekilde örgütleyebilmeleri, bilinçlendirebilmeleri, karar alma süreçlerine aktif katılımlarını sağlayabilmeleri, yerel aktörler arasında işbirliği oluşturabilmeleri ve programlarını toplumun her kademesinde etkili bir şekilde uygulayabilmeleri gibi özellikleri nedeniyle yerel kalkınmanın sağlanmasında önemli bir konuma gelmiştir.

Çalışmanın temel amacı, yerel kalkınma sürecinin temel aktörlerinden biri olarak nitelendirilen sivil toplum kuruluşlarının bu sürece katkılarını teorik çerçevede ortaya koymaktır. Çalışmanın birinci bölümünde yerel kalkınma yaklaşımı teorik çerçevede ele alınmaktadır. İkinci bölümde yerel kalkınmanın bir aktörü olarak sivil toplum kuruluşlarının tanımına ve işlevlerine yer verilmektedir. Üçüncü bölümde ise yerel kalkınma sürecinde sivil toplum kuruluşlarının rolü ve önemine yer verilmektedir.

Ulusal Kalkınmadan Yerel Kalkınmaya

Kalkınma kavramı, gelişmiş ülkelerin sürdürmek istedikleri, az gelişmiş ülkelerin ise ulaşmak istedikleri sosyo-ekonomik refah düzeyini ifade etmektedir. Kalkınma çerçevesinde ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda gelişimi sağlanarak insan yaşamının maddi ve manevi alanda ilerlemesi ve toplum refahının artırılması amaçlanmaktadır (Sadioğlu ve Öktem, 2011: 45). Bu açıdan kalkınma, yalnızca rakamlarla ifade edilebilen ekonomik büyümeyi içermemekte, bununla birlikte yapısal ve sosyal değişiklikleri de kapsamaktadır (Tekin, 2011: 38).

Dünyada küreselleşme süreci yaşanmaya devam ederken, yerelleşme politikaları da hız kazanmaya devam etmektedir. Bunun temel sebebi, ulusal kalkınmanın yerel kalkınma ile mümkün olabileceği görüşüne dayanmaktadır. Bu noktada kalkınma anlayışı, kalkınma sürecine yerel aktörleri de dâhil ederek, ulusal kalkınmadan yerel kalkınmaya doğru bir dönüşüm göstermektedir (Yılmaz ve Efsan, 2019: 347). Yerel kalkınma, ekonomik kalkınma politikalarına ek olarak fiziki, kültürel, siyasal ve sosyal politikaları, yerel altyapı geliştirme politikalarını ve aynı zamanda yerel toplulukların gelişimine katkı sağlayan her türlü sivil oluşumları içeren karmaşık bir alandır (Kaçar vd., 2016: 232). Bu açıdan yerel kalkınma, belirli bir alanda meydana gelen karmaşık bir süreci temsil etmekte ve çok sayıda faktör ve belirleyiciden oluşmaktadır (Raszowski, 2015: 136).

10. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ
(International Non-Governmental Organisations Conference - NGO'19)
November 1-3, 2019 / Bandırma - TURKEY

Yerel kalkınma, bölgede mevcut olan ekonomik, fiziki, kültürel ve beşeri kaynakların kullanılması suretiyle yerel düzeyde sunulan fırsatların, yerel aktörlerin de katkısıyla azami düzeye çıkartılması olarak tanımlanmaktadır (Kaya, 2007: 19). Yerel kalkınma anlayışı çerçevesinde, yerel toplulukların ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve fiziki alanlarda gelişiminin sağlanması ve bu suretle bölgelerarası gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir (Darıcı, 2007: 215). Bu açıdan yerel kalkınmanın insan odaklı ve çok boyutlu bir süreç olduğunu söylemek mümkündür.

Yerel kalkınmanın sağlanabilmesi için öncelikle bölgenin iç kaynak yapısının dikkate alınması gerekmektedir. Bu çerçevede yerel düzeyde kalkınma stratejileri belirlenirken bölgenin sosyo-ekonomik koşullarının, doğal ve beşeri kaynaklarının, ithalat ve ihracat kapıları itibarıyla coğrafi konumunun, güçlü ve zayıf yönlerinin iyi bilinmesi büyük önem arz etmektedir (Tutar vd., 2007: 268). Bu noktada yerel aktörlerin işbirliği içerisinde hareket ederek bölgenin mevcut potansiyelini ortaya çıkartması ve ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda inisiyatif olarak kalkınma politikaları geliştirmesi gerekmektedir (Kılınç, 2016: 2).

Yerel kalkınma, başarısını kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları gibi yerel aktörlerin işbirliğinden alan, çok aktörlü ve çok sektörlü bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır (Helmsing, 2001: 63). Yerel kalkınmanın sağlanabilmesi için yerel yönetimler, üniversiteler, kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli meslek odaları gibi yerel aktörlerin ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelmesi ve söz konusu aktörler arasında koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Yerel aktörler, kalkınma sürecinde bölgenin gelişimine yönelik ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçlara nasıl cevap verilebileceğini en iyi şekilde tespit edebilmekte ve bu suretle yerel kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayabilmektedir (Canzanelli, 2001: 10). Bu noktada yerel kalkınmanın aslında yerel toplulukların, yerel yönetimlerin ve başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların işbirliğinin bir sonucu olduğunu da söylemek mümkündür (Seküta, 2002: 60-61).

Yerel Kalkınmanın Bir Aktörü Olarak Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil toplum, birey ile devlet arasında yer alan, devletle olan ilişkilerinde özerkliğe sahip olan ve toplumsal çıkarları veya değerleri korumak amacıyla toplum üyeleri tarafından gönüllü olarak oluşturulan ortak alanı ifade etmektedir (White, 1994: 379). Sivil toplum anlayışının gelişmesiyle birlikte toplumda meydana gelen bir araya gelme ve ortak amaçlar doğrultusunda hareket edebilme ihtiyacı, sivil toplumun taşıyıcı unsuru olarak ifade edilen sivil toplum kuruluşlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır (Özer, 2008: 91). Bu açıdan sivil toplum kuruluşları, sivil toplumun kurumsallaşmış yapıları olarak ifade edilmektedir.

Sivil toplum kuruluşları; resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak örgütlenen, toplum yararına faaliyet gösteren ve bu yönde kamuoyu oluşturan, ekonomik sosyal ve siyasal değişimlere öncülük eden, demokratik işleyişe sahip olan, kâr amacı gütmeyen ve gönüllü olarak bir araya gelen bireylerden oluşan yapılar olarak tanımlanmaktadır (Gök, 2014: 81). Dünya Bankası, sivil toplum kuruluşlarını; sosyal barış ve refahı artırmak için faaliyet gösteren, yoksullukla mücadele eden, çevreyi koruyan, toplumsal gelişmeyi amaçlayan ve bu çerçevede sosyal hizmetler sunan özel kuruluşlar olarak ifade etmektedir (World Bank, 1995: 7).

10. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ

(International Non-Governmental Organisations Conference - NGO'19)

November 1-3, 2019 / Bandırma - TURKEY

Sivil toplum kuruluşları, küreselleşme çağında politika oluşturan ve toplumları yönlendiren temel aktörlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte toplumların gitgide daha fazla iç içe yaşaması ve kültürel açıdan yakınlaşması neticesinde toplumsal açıdan daha organize ve örgütlü bir kolektif toplum yapısı meydana gelmiştir. Bununla birlikte, ortaya çıkan neo-liberal politikalar çerçevesinde ulus devletin egemenlik alanları da giderek sınırlanmıştır. Yaşanan bu süreçte devlet, toplum ve birey arasındaki ilişki yeniden şekillenmiş ve sivil toplum kuruluşları eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik de dâhil olmak üzere pek çok alanda önemli görevler üstlenmiştir (Talas, 2011).

Sivil toplum kuruluşları insan haklarından, eğitim, sağlık, kültür, çevre, toplumsal kalkınma ve sosyal yardım konularına kadar pek çok alanda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermektedir. Ortaya çıktıkları ilk dönemlerde daha çok yardım amaçlı faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşlarının, daha sonraki süreçte toplumsal sorunların belirlenmesi, demokrasinin güçlendirilmesi, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, yoksulluğun azaltılması ve toplumsal eşitliğin sağlanması gibi çok çeşitli işlevler üstlendiği görülmektedir (Genç ve Erdoğan, 2013: 170).

Sivil toplum kuruluşları, sahip oldukları temel özellikler, hedef grupları ve gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler neticesinde yerel kalkınmanın temel aktörlerinden biri olarak nitelendirilmektedir. Bu kuruluşlar, faaliyet gösterdikleri bölgelerin gelişimine yönelik çeşitli roller üstlenmekte ve bu suretle yerel kalkınma sürecine önemli katkılar sağlamaktadır.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel Kalkınma Sürecine Katkıları

Sivil toplum kuruluşları yerel kalkınmaya katkı sağlama konusunda pek çok avantaja sahiptir. Sivil toplum kuruluşları, toplum içerisinde örgütleyici ve temsil edici bir nitelik taşımaktadır. Bu kuruluşlar proje uygulamalarında katılım sürecini ve bu süreçte küçük grupların ve halkın desteğini kullanmaktadır. Dolayısıyla farklı niteliklere sahip toplulukları harekete geçirme noktasında kamu kuruluşlarına kıyasla daha etkindirler. Bununla birlikte söz konusu kuruluşlar, projelerini daha düşük maliyetle ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu açıdan kamu kuruluşlarına kıyasla daha yenilikçi, esnek ve deneyimlidirler. Ayrıca bu kuruluşlar, yerel birimlerle çalışarak onların güçlenmesine de katkı sağlayabilmektedir (Streeten, 1997: 195-196). Sahip oldukları bu avantajlar dolayısıyla sivil toplum kuruluşları, hem ekonomik hem de sosyal ve siyasal açıdan yerel kalkınmayı sağlama noktasında önemli aktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sivil toplum kuruluşlarının yerel kalkınma sürecine en temel katkıları, kamu hizmetlerinin yetersiz kaldığı ya da hiç olmadığı veya hizmetlerin yerel halkı tatmin etmekten uzak bir tarzda yapıldığı durumlarda gerçekleşmektedir (Konuç, 2015: 40). Bu noktada söz konusu kuruluşlar eğitim, kültür, sağlık, çevre, turizm ve hatta kentsel dönüşüm gibi çeşitli alanlarda önem arz eden hizmetleri kendi olanaklarıyla yerine getirmektedir.

Sivil toplum kuruluşları, eğitime yönelik olarak; kültür merkezleri, öğrenci yurtları, okuma salonları, kütüphaneler ve dershaneler gibi çeşitli kurumların oluşturulması veya bunların bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi, öğrencilere yönelik ayni veya nakdi yardımların sağlanması, halk eğitim kurslarının açılması, toplumu ilgilendiren konularda dergi veya broşürler vasıtasıyla halkın bilinçlendirilmesi ve özel gereksinimli bireylerin desteklenmesi gibi beşeri sermayenin gelişimine doğrudan katkı sağlayan bir dizi faaliyette bulunmaktadır. Benzer şekilde sivil toplum kuruluşları, toplum sağlığına yönelik olarak

10. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ

(International Non-Governmental Organisations Conference - NGO'19)

November 1-3, 2019 / Bandırma - TURKEY

gerçekleştirdiği koruyucu, tedavi edici ve esenlendirici sağlık hizmetleri neticesinde de beşeri sermayenin gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Güçlü bir beşeri sermaye, fiziki yatırımlar için gerekli olan nitelikli iş gücünün yetişmesine, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına, sağlıklı ve nitelikli istihdama hazır bir nüfusun oluşmasına ve politik seçimlerin daha akılcı yapılmasına olanak sağlamaktadır (Özyakışır, 2011: 60). Fiziki sermaye yatırımları, kâr maksimizasyonu çerçevesinde güçlü bir beşeri sermayeye sahip olan bölgelere yönelmektedir. Artan yatırımlar bölgede yeni istihdam olanakları yaratmakta ve yoksulluk düzeyi en aza indirilmektedir. Bu durum yerel kalkınmanın gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Görüldüğü üzere sivil toplum kuruluşları, beşeri sermaye ile fiziki sermayeyi birleştirme noktasında önemli fırsatlar sunmaktadır.

Yerel kalkınmanın sürdürülebilir olması, çevresel değerlerin korunmasına ve doğal kaynakların yeniden oluşumunun önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına bağlıdır (Kaya, 2008: 61). Sivil toplum kuruluşları, çevreye yönelik olarak; doğal çevrenin, kültürel mirasın ve tabiat varlıklarının korunması, bu doğrultuda kamuoyu oluşturulması, stratejilerin geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde ortak projelerin gerçekleştirilmesi, geri dönüşüm sistemlerinin kurulması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması gibi sürdürülebilir yerel kalkınma açısından büyük önem arz eden faaliyetler gerçekleştirmektedir. Sağlıklı bir çevreye sahip olmak tarımsal üretimde verimliliği artırmakta ve bu suretle yerel üreticiler daha fazla gelir elde etmektedir. Bununla birlikte üretim miktarının artması ise tarımsal ürünlerin fiyatını düşürmekte ve uluslararası pazarda rekabet edebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu durum bölgeye döviz girişi sağlamakta ve beraberinde yeni yatırımların gerçekleşmesine aracılık etmektedir. Bu noktada yerel düzeyde başlayan ve ulusal düzeye sirayet eden bir kalkınma sağlanmaktadır. Ayrıca bu süreçte doğal ve kültürel çevrenin korunmasıyla birlikte bölgedeki turizm potansiyeli de olumlu yönde etkilenmektedir. Görüldüğü üzere sürdürülebilir yerel kalkınmanın sağlanabilmesi için sivil toplum kuruluşlarının tüm süreçlerde aktif görev alması arzu edilmektedir.

Sivil toplum kuruluşları yerel kalkınma sürecine mikro finans uygulamaları yoluyla da katkı sağlayabilmektedir. Bilindiği üzere kentsel yoksulluk, yerel kalkınma bağlamında mücadele edilmek istenen temel faktörlerin başında yer almaktadır. Kentsel yoksulluk, temel olarak bölgede yeterli istihdam olanaklarının sağlanamamasından kaynaklanmaktadır. Sivil toplum kuruluşları, mikro finans uygulamaları ile birlikte kentsel yoksullukla mücadele etmekte ve bu suretle yerel kalkınmanın gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Mikro finans, bankacılık ve diğer finansal hizmetlere erişim olanağı bulunmayan ya da resmi finans kuruluşlarının hizmet sunmadığı düşük gelirli bireyler için oluşturulmuş bir finansman yöntemidir (Bayraktutan ve Akatay, 2012: 6). Mikro finans uygulaması ile sivil toplum kuruluşları bireylere küçük ölçekli, düşük faizli ve uzun vadeli kredi olanakları sağlamaktadır. Bu sayede düşük gelirli bireylerin kendi işletmelerini geliştirmeleri, kazanç kapasitelerini artırmaları ve risklerini daha etkin yönetebilmeleri teşvik edilmektedir. Görüldüğü üzere sivil toplum kuruluşları mikro finans uygulaması neticesinde bireylerin yapabilirlik kapasitesini geliştirmekte, kentsel yoksullukla kalıcı bir şekilde mücadele etmekte ve böylece yerel kalkınmadaki etkilerini sürekli hâle getirmektedir.

Sivil toplum kuruluşlarının yerel kalkınma sürecine bir diğer katkısı sosyal sermaye gelişimi ile ortaya çıkmaktadır. Sosyal sermaye, toplumdaki ortak hedefler doğrultusunda işbirliğini mümkün kılan ve toplumun etkinliğini artıran karşılıklı güven, sosyal normlar ve iletişim ağları olarak tanımlanmaktadır (Putnam, 1995). Yerel kalkınmanın sağlanmasında fiziki ve beşeri sermayenin yanında sosyal sermayenin de varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Sosyal sermayenin bir unsuru olan güven, yerel aktörler

arasında koordinasyonun güçlenmesine katkıda bulunmakta ve bu suretle kalkınma sürecinde yerel toplulukların ortak problemlerinin çözülmesine olanak sağlamaktadır. Güçlü bir sosyal sermaye; güvene dayalı yeni ilişkiler geliştirmekte ve bilginin daha kolay yayılmasını sağlamaktadır. Bu durum fiziki yatırımlar açısından işlem maliyetlerini azaltmakta ve yeni istihdam olanaklarını meydana getirmektedir. Ayrıca sosyal sermaye, topluluklar arasında karşılıklı yardımlaşma ilişkisi oluşturarak gayri resmi sigorta işlevi görmektedir (Keskin, 2008). Sivil toplum kuruluşları, sosyal sermayenin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu kuruluşlar, ortak bir amaç doğrultusunda farklı kesimlerden pek çok bireyi bir araya getirmekte ve katılımcılarına işbirliği içerisinde çalışma ve kolektif bir biçimde hareket etme becerisi kazandırmaktadır. Bu suretle bireyler arasında güven ilişkisinin ve sosyal ağların kurulmasına da olanak sağlanmaktadır. Görüldüğü üzere sivil toplum kuruluşları yerel kalkınma sürecinde sosyal sermaye inşa etmektedir.

Son olarak yerel kalkınma sürecinde vurgulanan hususlardan birisi de yerel aktörler arasında işbirliğinin sağlanmasıdır. Bir bölgenin yerel düzeyde kalkınabilmesini sağlamak için öncelikle kalkınma stratejilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Yerel kalkınma stratejileri, yerel kalkınma politika, program ve araçları ile uygulayıcı birimlerden oluşmaktadır. Bu stratejiler yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve yerel düzeyde sunulan fırsatların azami düzeye çıkartılması açısından önem arz etmektedir. Başarılı bir yerel kalkınma stratejisi, yerel kalkınmada rol oynayan değişik aktörlerin sürece katılımını zorunlu kılmaktadır (Konuç, 2015: 21-22). Sivil toplum kuruluşları, kalkınma stratejilerinin oluşturulmasında en temel paydaş olarak karşımıza çıkmakta ve yerel aktörler arasında işbirliğini sağlamaktadır. Bu kuruluşlar, karar alma mekanizmaları ile faydalanıcıları arasında bir köprü işlevi görmektedir ve yerel halkın talep ve beklentilerini siyasal mekanizmalara kolayca iletebilmektedir. Ayrıca bu kuruluşlar, yerel aktörler arasında bir platform oluşturarak ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere politika süreçlerini etkileyebilmektedir. Görüldüğü üzere sivil toplum kuruluşları, bireylerde sorumluluk ve katılım bilincinin artmasında, karar alma mekanizmasının karar ve eylemlerinin denetlenmesinde ve bu suretle şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasında önemli işlevlere sahip olmaktadır. Bütün bu hususlar, kalkınma stratejilerinin başarılı bir şekilde belirlenmesine ve yerel kalkınmanın arzu edilen ölçüde gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır.

SONUÇ

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızlı bir şekilde yaşanan küreselleşme süreci neticesinde pek çok alanda önemli değişimler meydana gelmiştir. Bu önemli değişimlerden birisi de kalkınma anlayışı çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte yeni mekân olgularının ortaya çıkması, değişen organizasyon yapılarının firmalara daha esnek davranma olanağı tanınması ve kitlesel üretimin aksine rekabetçi esnek modellerin benimsenmesi kalkınma anlayışında kentlerin ön plana çıkmasına yol açmıştır. Yaşanan bu gelişmeler neticesinde sermayeye dayalı geleneksel kalkınma anlayışı yerini kentler arası rekabetin esas alındığı ve kalkınma sürecinin aşağıdan yukarıya doğru şekillendiği yerel kalkınma anlayışına bırakmıştır. İnsan odaklı bir yapıya sahip olan yerel kalkınma anlayışı, yerel yönetimler, üniversiteler, kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli meslek odaları gibi yerel aktörlerin kalkınma sürecinde aktif rol almaları üzerine temellendirilmiştir. Son yıllarda sivil toplum kuruluşları, gerek bireyleri kolay bir şekilde örgütleyebilmeleri gerekse yerel aktörler arasında işbirliği oluşturabilmeleri gibi özellikleri nedeniyle yerel kalkınma sürecinde ön plana çıkmıştır.

Sivil toplum kuruluşları, toplumsal ihtiyaçların karşılanması noktasında kamu idarelerinin yetersiz kaldığı eğitim, sağlık, kültür ve turizm gibi pek çok alanda önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Özellikle eğitim ve sağlık alanında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler neticesinde sivil toplum kuruluşları yerel düzeyde beşeri sermayenin gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Beşeri sermayenin gelişimi ile birlikte fiziki sermaye yatırımları bölgeye çekilmekte ve yerel düzeyde yeni istihdam olanakları yaratılmaktadır. Bununla birlikte sivil toplum kuruluşları, mikro finans uygulamaları neticesinde kentsel yoksullukla kalıcı bir şekilde mücadele edebilmektedir. Bu kuruluşlar, mikro finans uygulamaları ile birlikte düşük gelirli bireylere kaynak sağlayarak bu bireylerin kendi işletmelerini geliştirmelerini teşvik etmektedir. Bu sayede kentsel yoksullukla kalıcı bir şekilde mücadele edilebilmekte ve yerel kalkınmanın etkileri sürdürülebilir bir hâle getirilmektedir. Son olarak sivil toplum kuruluşları, gerek kendi üyeleri gerekse diğer yerel aktörler arasında güvene dayalı bir işbirliğinin oluşmasında önemli roller üstlenmektedir. Bu husus, bir taraftan sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlayarak bölgenin rekabet edilebilirliğini artırmakta, diğer taraftan tüm yerel aktörlerin aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmesini sağlayarak yerel kalkınma sürecini hızlandırmaktadır.

KAYNAKLAR

- Arslan, İ., Mete, M., & Bal, V. (2007). Küreselleşmenin Yerel Ekonomiler Üzerindeki Etkileri. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 2007(3), 222-229.
- Bayraktutan, Y., & Akatay, M. (2012). Kentsel Yoksulluk ve Mikro Finansman: Kocaeli Örneği. *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*(24), 1-34.
- Canzanelli, G. (2001). Overview and Learned Lessons on Local Economic Development, Human Development, and Decent Work. *Universitas Working Papers*.
- Darıcı, B. (2007). Yerel Kalkınmada Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye'nin Konumu. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 2007(3), 215-221.
- Genç, F. N., & Erdoğan, Ü. (2013). Yerel Demokrasi ve Kalkınma Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Aydın Örneği. M. Ökmen, U. Çağatay, & A. B. Görmez (Ed.) içinde, *Küreselleşme - Yerelleşme Dikotomisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınma* (s. 167-184). Ankara: Orion Kitabevi.
- Gök, M. (2014). Toplumsal Kalkınmanın ve Sosyal Sermayenin Bilinmeyen Aktörleri: Kadın Odaklı Sivil Toplum Kuruluşları, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ABD, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
- Helmsing, A. J. (2001). Local Economic Development in Africa: New Generation of Actors, Policies and Instruments. *Addis Ababa University Regional and Local Development Studies*, 59-78.
- Kaçar, B., Curić, J., & Ikić, S. (2016). Local Economic Development in Theories of Regional Economies and Rural Studies. *Economics of Agriculture*, 63(1), 231-246. doi:10.5937/ekoPolj1601231K
- Kaya, E. (2007). *Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşım: Yerel Kalkınma Yönetimi*. İstanbul: Okutan Yayıncılık.
- Kaya, Ö. (2008). *Sivil Toplum Kuruluşları ve Kalkınma*. Ankara: T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı.
- Keskin, M. (2008). Sosyal Sermaye ve Bölgesel Kalkınma: Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerinde Sosyal Sermaye Düzeyi ve Belirleyicilerinin Analizi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
- Kılınç, E. (2016). Küreselleşme Sürecinde Yerel Ekonomik Kalkınma: Gaziantep Örneği. *Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 2(1), 1-18.
- Konuç, K. (2015). Yerel Kalkınma ve Yönetişimde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Antakya Örneği, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama ABD, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

10. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ

(International Non-Governmental Organisations Conference - NGO'19)

November 1-3, 2019 / Bandırma - TURKEY

- Özer, M. H. (2008). Günümüz İtibariyle Sivil Toplum Kuruluşlarının İktisadi ve Sosyal Fonksiyonları. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(26), 86-97.
- Özyakışır, D. (2011). Beşeri Sermayenin Ekonomik Kalkınma Sürecindeki Rolü: Teorik Bir Değerlendirme. *Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi*, 6(1), 46-71.
- Putnam, R. D. (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy*, 6(1). doi:10.1353/jod.1995.0002
- Raszkowski, A. (2015). The Strategy of Local Development As a Component of Creative Human Capital Development Process. E. Sobczak, B. Domańska, & A. Raszkowski (Ed.) içinde, *Local and Regional Economy in Theory and Practice* (s. 135-143). Wrocław: Wrocław University of Economics. doi:10.15611/pn.2015.394.15
- Sadioğlu, U., & Öktem, M. K. (2011). Ulusal Kalkınma Sorunsalı Açısından Türkiye'de Kamu Yönetiminin Rolü ve Önemi. *Sosyoekonomi*, 16(16), 41-68.
- Sekuła, A. (2002). Local Development - The Definition Aspect in The 21st Century. *Politechnika Rzeszowska*, 59-64.
- Streeten, P. (1997). Nongovernmental Organizations and Development. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 554(1), 193-210. doi:10.1177/0002716297554001012
- Talas, M. (2011). Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye Perspektifi. *Türklük Bilimi Araştırmaları*(29), 387-401.
- Tekin, A. (2011). Küreselleşen Dünyada Bölgesel Kalkınma Dinamikleri, Kamu Politikaları ve Bölgesel Kalkınma Ajansları. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*(29), 37-48.
- Tutar, E., Şengür, A., & Göksu, A. (2007). Bölgesel Sermaye Pazarı ve Yerel Ekonomik Kalkınmaya Olası Katkısı. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 2007(3), 262-274.
- White, G. (1994). Civil Society, Democratization and Development (I): Clearing The Analytical Ground. *Democratization*, 1(3), 375-390. doi:10.1080/13510349408403399
- World Bank. (1995). *A Practical Guide to Operational Collaboration Between The World Bank and Non-governmental Organizations*. Washington, DC: Operations Policy Department, World Bank.
- Yılmaz, V., & Eşan, N. Ç. (2019). Yerel Kalkınma Aktörlerinin Yerel Kalkınma Yaklaşımı Perspektifinde İncelenmesi. *R&S - Research Studies Anatolia Journal*, 2(7), 342-359. doi:10.33723/rs.620809